

PSICOEDUCAÇÃO NO CENTRO POP: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Janielle Stephany Abreu Barbosa¹
Ana Beatriz Marinho de Araújo Andrade²
Eduardo Horácio de Souza³
Anderson Rocha Alencar⁴

¹Psicologia – Universidade CEUMA – Campus Imperatriz, janiellestephany123@gmail.com

²Psicologia – Universidade CEUMA – Campus Imperatriz, tsubakibea@gmail.com

³Psicologia – Universidade CEUMA – Campus Imperatriz, eduhoraciosas@gmail.com

⁴Psicologia (Docente) – Universidade CEUMA – Campus Imperatriz, andersonroccha@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17262626

Introdução: O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) é um espaço público onde são ofertados serviços especializados destinados à população em situação de rua, visando a garantia de direitos humanos e de oferta de assistência biopsicossocial. Haja vista, o alto número de pessoas em situação de rua, o Centro POP se caracteriza como uma ponte para a recuperação de dignidade, autonomia, direitos e participação social. **Objetivos:** Almejou-se desenvolver atividades e ações que propiciem a interação social e promovam psicoeducação. **Metodologia:** O presente trabalho consiste em um relato de experiência obtido através de ações realizadas no Centro POP de Imperatriz – MA, dentro de um projeto de extensão durante os meses de fevereiro à junho. As atividades consistiam em palestras, dinâmicas e rodas de conversa com a presença de aproximadamente 40 indivíduos. Foram realizados em média 6 encontros, onde o desenvolvimento e condução dos encontros era de responsabilidade dos acadêmicos do curso de Psicologia do 3º e 1º períodos, com a presença de um supervisor técnico, além da orientação do professor coordenador do projeto. Os encontros abordaram temas que dissertavam a respeito das emoções, da inserção do psicólogo no respectivo âmbito e como a Psicologia oferta assistência a esses indivíduos, além disso, foram propostos momentos que propiciavam a interação entre as pessoas abarcadas pelo centro. **Resultados:** Evidenciou-se a partir das atividades o reforçamento da promoção da saúde, e o fortalecimento da interação social entre os participantes. A experiência extensionista permitiu também a ampliação de conhecimento e o desenvolvimento de um olhar empático e humanizado, além disso favoreceu o crescimento pessoal, o contato direto com as demandas reais da comunidade e a integração entre teoria e prática, aspectos fundamentais para a formação em Psicologia. **Conclusão:** Portanto, o projeto evidencia

a importância das ações extensionistas na promoção da psicoeducação e da escuta qualificada voltadas a população em situação de rua, uma vez que gera impactos positivos nos usuários. Tais ações não só, possibilitaram a compreensão de determinados conteúdos, como também fortaleceram os vínculos sociais. Dessa forma, percebe-se que tais iniciativas contribuem para o resgate da dignidade e da autonomia dos usuários, ampliando a compreensão sobre seus direitos e fortalecendo vínculos que favorecem a participação e o enfrentamento das dificuldades cotidianas.

Palavras-Chaves: Pessoas em Situação de Rua; Políticas Públicas; Psicoeducação.